

Abundância e diversidade de himenópteros polinizadores no envoltório de estufas de tomate na região Oeste

Discente: Maria Leonor Gomes (27448)

Orientadores: Elisabete Figueiredo, José Carlos Franco e Robin Payne

UC: Projeto de Biologia

Sumário

Um acréscimo na quantidade e diversidade de polinizadores nas plantações de tomate pode favorecer tanto a produção em termos de quantidade quanto de qualidade. Essas culturas dependem principalmente de uma polinização específica, conhecida como polinização por vibração, que apenas algumas espécies de abelhas são capazes de realizar. Este estudo apresenta como principal objetivo avaliar a abundância e diversidade de espécies de abelhas na vizinhança de estufas de tomate, na região do Oeste (Silveira, Torres Vedras). Para tal foram instaladas oito armadilhas “Malaise” no envolvente de duas estufas, em quatro períodos de amostragem (junho, julho, setembro e novembro).

Os resultados apresentaram um pico de abundância de polinizadores em julho com uma média de capturas igual a 14,3. As capturas não evidenciaram diferenças significativas entre as armadilhas ($p = 0,93$) e entre as estufas (junho: $p = 0,334$; julho: $p = 0,115$; setembro: $p = 0,744$). Entre os polinizadores capturados, foram identificados nove gêneros diferentes, sendo que o mais abundante foi *Lasioglossum* (84,7%). Maioritariamente, todos os indivíduos eram polinizadores por vibração (98,8%).

Neste projeto é destacada a importância da gestão eficaz da paisagem e da diversificação dos polinizadores para otimizar os serviços de ecossistema em culturas de tomate.

Abstract

An increase in the quantity and diversity of pollinators in tomato plantations can enhance both the quantity and quality of production. These crops primarily depend on a specific type of pollination known as buzz pollination, which only some species of bees can perform. The main objective of this study is to evaluate the abundance and diversity of bee species in the vicinity of tomato greenhouses in the Western region (Silveira, Torres Vedras). To achieve this, eight Malaise traps were installed around two greenhouses during four sampling periods (June, July, September, and November).

The results showed a peak in pollinator abundance in July, with an average capture rate of 14,3. The captures did not show significant differences between the traps ($p = 0,93$) and between the greenhouses (June: $p = 0,334$; July: $p = 0,115$; September: $p = 0,744$). Among the captured pollinators, nine different genera were identified, with *Lasioglossum* being the most abundant (84,7%). The majority of individuals were buzz pollinators (98,8%).

This project highlights the importance of effective landscape management and the diversification of pollinators to optimize ecosystem services in tomato crops.

Palavras chave: *Bombus terrestris*, abelhas, polinização por vibração, gestão da paisagem

Agradecimentos

A realização deste trabalho só foi possível graças ao incentivo, apoio e motivação de inúmeras pessoas. A todas elas, expresso o meu sincero agradecimento.

Gostaria de agradecer, especialmente, aos três orientadores deste projeto: à Professora Elisabete Figueiredo e ao Professor José Carlos Franco, por se terem demonstrado constantemente disponíveis, sobretudo, no processo de escrita; e ao Professor Robin Payne, pela sua constante disponibilidade e inestimável assistência, particularmente, na componente prática.

Também gostaria de agradecer ao Dr. Roberto Mannu pelo grande auxílio na análise estatística deste trabalho e à Professora Leonor Morais Cecílio, responsável pela unidade curricular, por ter acompanhado todos os alunos ao longo de todo o projeto.

Índice

Sumário	1
Abstract	1
Agradecimentos	2
1. Introdução	4
2.1 Recolha de amostras	8
2.3 Análise de dados	9
3 Resultados	10
3.1 Análise temporal	10
3.3 Identificação de polinizadores	12
4 Discussão	14
4.1 Análise temporal	14
4.2 Análise espacial	16
4.3 Polinizadores de tomateiro	16
5 Referências bibliográficas	18
6 Anexos	23

Introdução

O tomateiro (*Solanum lycopersicum* L.) pertence à família Solanaceae, e evidências sugerem que a sua domesticação teve início no México, sendo posteriormente introduzido na Europa (Reis, 2022). A produção deste fruto na Europa cresce a cada ano. Em 2021, a União Europeia produziu 18099 toneladas, com grande contribuição de Portugal, Polónia, Itália e Espanha (EU, 2024).

O presente trabalho foi realizado no âmbito do projeto PRIMA ASTER - Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in Tomato crop, que tem como objetivo desenvolver um modelo de gestão para pequenos produtores de tomate na bacia do Mediterrâneo, tendo por base a aplicação dos princípios da agroecologia, tais como: a conservação e o aumento da biodiversidade, o fomento dos serviços de ecossistema (proteção, nutrição, polinização), tendo em vista a proteção sustentável da cultura contra pragas e doenças, a circularidade da cadeia de produção, com o objetivo de "zero desperdício" (<https://www.asterproject.cnr.it/objectives/>).

A ordem Hymenoptera engloba mais de 150000 espécies, a maioria da subordem Apocrita (cerca de 140000 espécies), incluindo cerca de 20000 espécies de abelhas (Apoidea, clade Anthophila). Os membros desta ordem caracterizam-se por terem desenvolvimento holometabólico e, na sua maioria, são facilmente identificados por três características morfológicas principais: 1) dois pares de asas geralmente grandes e membranosas, sendo as posteriores menores do que as anteriores, ou em algumas espécies reduzidas ou ausentes; 2) presença de *hamuli* - pequenas projeções em forma de gancho presentes na margem costal das asas posteriores, que ligam as asas anteriores e posteriores durante o voo; e 3) armadura bucal lambedora-sugadora (Nastasi et al., 2023).

A Península Ibérica, rica em diversidade de habitats, abriga mais de 1000 espécies de abelhas, graças à combinação de montanhas, florestas, prados, matagais e litorais atlânticos e mediterrânicos (Cardoso & Gonçalves, 2018). Em Portugal, até recentemente, foram descritas cerca de 750 espécies de abelhas, apesar de ser importante mencionar que este número pode variar à medida que novas espécies são descobertas ou a taxonomia é modificada com pesquisas adicionais (Baldock et al., 2018). As três famílias mais abundantes em Portugal são Apidae (abelhas comuns, incluindo abelhas melíferas e abelhas-europeias), Megachilidae (que inclui abelhas cortadeiras de folhas e abelhas solitárias) e Halictidae. A maior abundância de polinizadores verifica-se na primavera (março a maio) e no verão (junho a agosto), coincidindo

com as temperaturas mais amenas e com o aumento de plantas em floração (Cardoso & Gonçalves, 2018).

Apesar de já terem sido registados declínios nas populações de himenópteros, é essencial reconhecer a sua importância nos serviços de ecossistema, especialmente na polinização, mas também no controlo biológico de pragas (Shapira et al., 2023). A polinização entomófila é não só fundamental na biodiversidade e na integridade da maioria dos ecossistemas terrestres, como também para garantir a produção de muitas culturas agrícolas, como o tomateiro (Aizen et al., 2009). Cerca de um terço dos nossos alimentos deriva de culturas polinizadas, principalmente por abelhas (Aizen et al., 2009; Shapira et al., 2023). A polinização feita por seres vivos melhora a qualidade e quantidade de frutos ou sementes, em cerca de 85% das culturas na Europa. A produção e a diversidade da agricultura na Europa parecem depender em grande parte da polinização biótica, especialmente do serviço prestado pela abelha-europeia (*Apis mellifera*), a espécie de polinizador mais importante, e de uma infinidade de espécies de abelhas selvagens (Aizen et al., 2009). Além disso, é de referir que os polinizadores também beneficiam das culturas agrícolas, uma vez que estas contribuem para a manutenção de comunidades de abelhas, especialmente, quando as culturas apresentam maior diversidade (Cardoso & Gonçalves, 2018).

Embora a polinização contribua para o aumento da produtividade agrícola, esta não é o único método natural para alcançar esse objetivo. Outras estratégias podem ser implementadas como: diversidade e a rotação de culturas (Reis, 2022), controlo biológico de pragas por meio de insetos benéficos, entre outros (Costa et al., 2022; Shapira et al., 2023).

Os polinizadores, cujas larvas dependem do pólen como fonte de alimento, influenciaram a evolução das flores que polinizam, levando ao desenvolvimento de formas florais elaboradas. Algumas dessas flores oferecem pólen como recompensa, mas as suas formas físicas escondem-no exigindo que os polinizadores utilizem vibrações para o libertar (Vallejo-Marín & Russell, 2023). Essa interação deu origem ao fenómeno da polinização por vibração (“buzz pollinators”), sendo de destacar três famílias de abelhas com este tipo de polinização: Apidae, Megachilidae e Andrenidae. Este tipo de polinização ocorre em cerca de 20 000 espécies de plantas, incluindo culturas economicamente importantes, como tomate, kiwi (*Actinidia deliciosa*, Actinidiaceae) e mirtilo (*Vaccinium myrtillus*, Ericaceae) (Cooley & Vallejo-Marín, 2021; Vallejo-Marín & Russell, 2023). As culturas que beneficiam da polinização por vibração podem ser também polinizadas por abelhas que não executam esse tipo de polinização. Porém, estas são menos eficientes, podendo necessitar de até quatro vezes mais visitas para transferir a mesma quantidade de pólen, comparadas com as abelhas especializadas em polinização por vibração. Este tipo de polinização aumenta consideravelmente a produção de tomate,

principalmente no peso dos frutos (Reis, 2022; Vallejo-Marin & Russell, 2023) e na regularidade da forma, especialmente quando a temperatura é pouco elevada, uma vez que permite que o pólen fique mais aderente às anteras (Vallejo-Marin & Russell, 2023).

O tamanho do corpo dos polinizadores é uma característica crucial na sua relação com as flores e a polinização. A correspondência morfológica entre inseto e flor fortalece a fidelidade dos polinizadores, pois o ajuste adequado assegura benefícios mútuos na interação. O tamanho do corpo das abelhas tem impacto direto na eficiência da polinização por vibração, influenciando a frequência das vibrações florais. Abelhas maiores têm capacidade de produzir frequências de vibração floral mais elevadas, resultando numa maior libertação de pólen das flores, durante a colheita de néctar. Isso pode colocar as abelhas de menor dimensão em desvantagem competitiva, já que podem não ser capazes de produzir vibrações com amplitudes suficientes, para uma polinização eficaz. No entanto, o tamanho do corpo não é a única característica que influencia esse tipo de vibração. A estrutura e o funcionamento dos músculos indiretos de voo, a capacidade de vibrar as asas em frequências específicas e a técnica de vibração das flores também podem afetar a capacidade do inseto de realizar a polinização por vibração (De Luca et al., 2019).

Com a diminuição de polinizadores, surgiram novas técnicas, como a polinização manual. A aplicação desta não é, exclusivamente, devido a este declínio, mas também devido ao desequilíbrio de sexos ou dicogamia. Esta técnica apresenta bastantes vantagens como: controle da origem e quantidade de pólen, o momento e a frequência da polinização, bem como a independência das flutuações ambientais. Também é importante destacar que os agricultores podem aumentar os seus rendimentos, melhorar a qualidade dos frutos e evitar o seu desperdício, aumentar o emprego e garantir alimentos de subsistência. Porém, também apresenta limitações: menor eficácia na regularidade da forma, custos elevados e mão-de-obra especializada. Os principais riscos deste processo incluem a gestão que ignora a conservação de polinizadores, altos preços dos alimentos, superpolinização, acidentes de trabalho e trabalho injusto. Esta técnica já demonstrou ser bastante eficiente em diferentes culturas como: maçã, cacau, palma, tomate, melancia entre outras. Anteriormente, o emprego desta técnica na cultura do tomate era realizado com o auxílio de uma varinha vibratória elétrica ou abelha elétrica, devido à baixa eficácia das abelhas melíferas (Wurz et al., 2021). Porém, esta técnica não é frequentemente utilizada na produção deste fruto, uma vez que o tomateiro é constituído por flores completas. Pode ser utilizada para a criação de novas culturas de tomate, com características desejáveis, como resistência a doenças e uniformidade dos frutos (Ozores-Hampton, 2014).

Das armadilhas utilizadas na amostragem de polinizadores, são de referir as armadilhas “pan”, “vane” e “Malaise”. As armadilhas “pan” caracterizam-se por constituírem recipientes coloridos, geralmente com água e detergente, utilizados para capturar insetos voadores. Já as armadilhas “Malaise” consistem em grandes dispositivos de interceção, feitos de rede fina, que capturam insetos voadores, que são conduzidos para um frasco coletor, que normalmente contem um líquido conservante para manter os insetos em boas condições para análise posterior. Apesar destas armadilhas serem eficazes na amostragem de polinizadores, as armadilhas “pan” geralmente são consideradas mais eficientes. A cor destas armadilhas foi identificada como um fator crucial, atraindo diferentes grupos de polinizadores. Introduzir cores nas armadilhas “Malaise” pode aumentar a sua eficácia (Campbell & Hanula, 2007; McCravy et al., 2016).

As estufas, por serem ambientes artificiais, podem apresentar baixas populações de polinizadores, especialmente quando localizadas em áreas mais urbanizadas (Costa et al., 2022; Reis, 2022). Além disso, as monoculturas frequentemente presentes nessas estufas também podem causar diminuição do número destes insetos (Costa et al., 2022; Reis, 2022). Os produtores frequentemente instalam colónias de abelhões, nas estufas, para compensar essa situação, e garantir a polinização da cultura do tomate (Reis, 2022). A instalação de infraestruturas ecológicas, dentro e na vizinhança das estufas, pode contribuir para atrair polinizadores (Costa et al., 2022).

No presente estudo, pretendeu-se avaliar a abundância e diversidade de espécies de abelhas, potenciais polinizadores do tomateiro, na vizinhança de estufas de tomate, na região Oeste (Silveira, Torres Vedras). Foram realizadas amostragens, em 2023, para serem utilizadas como referência, antes da instalação de infraestruturas ecológicas, e permitir avaliar nos anos seguintes o seu efeito na abundância e diversidade de polinizadores, no âmbito do projeto ASTER. Como objetivos principais, são de referir: 1) a análise temporal da evolução das capturas de abelhas ao longo dos períodos de amostragem; 2) a análise espacial das capturas entre estufas e armadilhas; e 3) identificar as espécies de abelhas que poderão ser polinizadoras do tomateiro.

Os resultados deste estudo têm implicações importantes para a conservação da biodiversidade, a gestão de polinizadores e a sustentabilidade da produção de tomate na região Oeste. Ao entender melhor a diversidade de abelhas e os fatores que influenciam a sua distribuição em áreas agrícolas, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para promover a coexistência entre a agricultura e a conservação da natureza.

2. Materiais e métodos

Neste projeto foi avaliada a abundância e diversidade de abelhas na vizinhança de estufas de tomate, na região do Oeste (Silveira, Torres Vedras). Os dados utilizados foram recolhidos no âmbito do projeto PRIMA ASTER através da utilização de oito armadilhas “Malaise” posicionadas no envolvente de duas estufas, em quatro períodos de amostragem (junho, julho, setembro e novembro), em 2023.

2.1 Recolha de amostras

Os dados utilizados foram recolhidos no âmbito do Projeto PRIMA ASTER na vizinhança de duas estufas de tomate, localizadas na região Oeste de Portugal (Silveira, Torres Vedras) [39,117011°N9,364624°W\(https://earth.google.com/earth/d/1zYYUEHo7wivlcX7ASTEjllfj59VJnHSi?usp=sharing\)](https://earth.google.com/earth/d/1zYYUEHo7wivlcX7ASTEjllfj59VJnHSi?usp=sharing). A área em redor do local do estudo caracteriza-se por ser semiurbana, com pequenos campos de cultivo e campos em pousio, com pequenas plantações de eucaliptos e um número significativo de outras estufas de pequena e média dimensão.

A área de estudo continha duas estufas: a estufa 5 (EST5) e a estufa 8 (EST8). A estufa 5 é utilizada como estufa de controlo e nesta foi cultivada o tomate cv Runner. Já na estufa 8 foi introduzido o sistema de produção ASTER e nesta estava cultivado o tomate chucha. Na área envolvente de cada estufa foram instaladas quatro armadilhas “Malaise”. A amostragem foi realizada em quatro períodos, ao longo do ano, entre a primavera e o outono: junho, julho, setembro e novembro.

Os insetos capturados foram recolhidos e colocados em diferentes frascos, com etanol a 70%, para preservação das amostras. Cada um foi rotulado com o número da armadilha, o número da estufa, o período de amostragem, a localidade (país), latitude e longitude, centro de estudos e os nomes dos coletores. As amostras foram mantidas a -20 °C, para posterior identificação.

Figura 1 - Armadilha “Malaise” colocada na área de estudo.

Figura 2 - Localização das armadilhas “Malaise” (MTs) utilizadas no estudo.

2.2 Identificação dos diferentes polinizadores

As armadilhas “Malaise” têm capacidade de capturar uma grande variedade de insetos. Deste modo, primeiramente, foi executada uma seleção apenas dos indivíduos da ordem Hymenoptera, por observação ao microscópio estereoscópico, com base em Nastasi et al., (2023).

Em seguida, foram selecionadas as abelhas. Esta divisão foi baseada nos seguintes critérios: (1) devido à presença de propódeo e pecíolo - as vespas são caracterizadas por possuírem uma cintura estreita; (2) as abelhas possuem pequenos pelos distribuídos pelo abdómen (a forma como os pelos estão distribuídos permite diferenciar as abelhas entre si); (3) as patas das abelhas são mais peludas em comparação com as das vespas, que têm poucos pelos e estes tendem a ser espigados (Nastasi et al., 2023; Michez et al., 2024).

As abelhas foram posteriormente identificadas taxonomicamente. Em alguns casos, foi possível identificar as abelhas até o nível da espécie, enquanto em outros, a identificação foi feita até ao género, utilizando chaves dicotómicas (Michez et al., 2024).

Relativamente à espécie mais capturada, *Lasioglossum malachurum*, é importante destacar que o propódeo possui características distintas, facilitando a sua identificação. *Bombus terrestris* foram facilmente diferenciados devido ao seu tamanho, consideravelmente superior em comparação com as restantes espécies capturadas e também devido à abundância de pelos. Para identificar algumas abelhas, foi necessário secá-las e fixá-las com alfinetes, o que permitiu uma visualização mais detalhada dos polinizadores, especialmente da cabeça, que possui características fundamentais para a distinção entre espécies (Michez et al., 2024).

2.3 Análise de dados

Todos os dados recolhidos (número de polinizadores, identificação taxonómica, entre outros) foram organizados em tabelas no programa Microsoft *Excel*. Através da utilização deste programa foram realizados diversos gráficos com o objetivo de analisar os resultados obtidos e as diferentes hipóteses colocadas.

Em relação à análise temporal (figura 3), foi elaborada a evolução das capturas de abelhas ao longo dos quatro períodos de amostragem. Posteriormente, foi realizada a análise espacial das capturas entre estufas e armadilhas (figuras 4, 5 e 6). Relativamente, à identificação dos polinizadores, com o objetivo de visualizar se as abelhas capturadas nas oito armadilhas durante os quatro períodos de amostragem eram polinizadoras por vibração ou não, foi elaborada a figura 7. E, finalmente, para observar os géneros de polinizadores capturados nos quatro períodos de amostragem, bem como o número de capturas de cada género em cada um

dos diferentes períodos, e identificar se eram polinizadores por vibração, foi elaborado o quadro 1.

Com a finalidade de averiguar se existiam diferenças na abundância de abelhas entre as oito armadilhas (MT1 – MT8) e entre as duas estufas (EST5 e EST8), utilizou-se o *software* estatístico R (R Core Team, 2023). Primeiramente, foi testada a homogeneidade das variâncias dentro de cada grupo através do teste de Bartlett (quadro 1 – anexo), e a normalidade foi avaliada através do teste Shapiro-Wilcoxon (quadro 1 – anexo).

As diferenças na abundância do número de abelhas entre as diferentes armadilhas foram testadas utilizando uma abordagem de medidas repetidas ajustando Modelos Lineares Mistos Generalizados (GLMMs) com distribuição de frequências binomial negativa. Os GLMMs foram ajustados através da função *glmer.nb* no pacote *lme4* (Bates et al., 2015) no *software* R. A posição da armadilha foi considerada como um fator fixo e o tempo de amostragem como fator aleatório. Testes Qui-quadrado Wald Tipo II foram realizados para testar a significância das armadilhas (quadro 2 – anexo).

As diferenças na abundância de abelhas entre as duas estufas foram testadas para cada data de amostragem utilizando o teste t bicaudal simples ($p < 0,05$) (quadro 3 – anexo).

3 Resultados

3.1 Análise temporal

O número médio de capturas de abelhas variou, ao longo dos quatro períodos amostragem, entre 0,1 e 14,3, tendo o máximo sido registado em julho (figura 3).

Figura 3 – Evolução do número médio de capturas de abelhas por armadilha “Malaise,” ao longo das quatro datas de amostragem.

3.2 Análise espacial

O número médio de capturas de abelhas por armadilha variou, entre 5 e 11, tendo o máximo sido registado na armadilha MT5 (figura 4).

Figura 4 - Média das capturas de abelhas por armadilha “Malaise”.

O número de abelhas capturadas em cada armadilha nas quatro datas de amostragem variou, entre 2 e 28. A armadilha MT3 foi a única que apresentou registos durante os quatro períodos de amostragem (figura 5).

Figura 5 – Número de abelhas capturadas em cada armadilha e data de amostragem.

O número total de abelhas capturas nas duas estufas durante as quatro datas de amostragem variou, entre 1 e 78, tendo o máximo sido registado na estufa 5 (EST5). O número de capturas em junho e julho foi superior na estufa 8 e, em setembro, na estufa 5. Em novembro, não se registaram capturas na estufa 5, tendo sido capturado um único exemplar na estufa 8 (figura 6).

Figura 6 - Número total de capturas de abelhas, em cada estufa (EST5 e EST8) e data de amostragem.

3.3 Identificação de polinizadores

Foi feita a classificação de todas as abelhas capturadas ao longo dos quatro períodos de amostragem, com base na capacidade de realizar polinização por vibração, com base na informação disponível na bibliografia. Maioritariamente, todas as abelhas foram classificadas como polinizadores por vibração (figura7).

Figura 7 - Número total espécies de abelhas capturadas com e sem capacidade de polinização por vibração, considerando todas as armadilhas “Malaise” e os quatro períodos de amostragem.

Foi possível identificar nove géneros distintos ao longo dos quatro momentos de amostragem, seis em junho, cinco em julho e setembro, um em novembro, tendo *Lasioglossum* sido o mais abundante e o único que foi observado em todas amostragens (quadro 1).

Quadro 1 – Número de capturas de abelhas por género e período de amostragem e respetiva classificação, relativamente à capacidade de polinização por vibração, tendo por base a informação disponível na bibliografia.

Género	Nº de capturas				Polinizador por vibração	Referências
	Jun	jul	set	nov		
<i>Halictus</i>	4	4	1	-	Sim	Teppner, 2005; Cooley & Vallejo-Marín, 2021; Diossa et al., 2021; Toni et al., 2021
<i>Lasioglossum</i>	62	101	41	1	Sim	Nelson et al., 2023
<i>Bombus</i>	4	6	6	-	Sim	Teppner, 2005; Toni et al., 2021
<i>Nomiodes</i>	1	-	1	-	Não	Dafni, & Dukas, 1986
<i>Nomada</i>	1	-	-	-	Não	Maeta & Sakagami, 1987
<i>Andrena</i>	1	-	-	-	Sim	Martins, 2013
<i>Panurgus</i>	-	2	-	-	Sim	Toni et al., 2021
<i>Apis</i>	-	1	-	-	Não	Dupont & Olesen, 2006
<i>Hylaeus</i>	-	-	5	-	Sim	Teppner, 2005

Com base nos resultados dos testes de Qui-quadrado Wald Tipo II, foi possível concluir que não foram encontradas diferenças na abundância de abelhas entre as diferentes armadilhas ($\chi^2 = 2,51$, $df = 7$, $p = 0,93$). A partir do teste t bicaudal simples ($p < 0,05$), também foi possível

concluir que não foram encontradas diferenças na abundância de abelhas entre as duas estufas (junho: $t = 1,057$, $p = 0,334$; julho: $t = 1,873$, $p = 0,115$; setembro: $t = -0,348$, $p = 0,744$).

4 Discussão

4.1 Análise temporal

Relativamente à análise temporal, observou-se que, durante os quatro períodos de estudo, o mês de julho apresentou os valores mais elevados de capturas, com uma média de 14,2 (figura 3). É possível destacar que o género com um maior número de capturas durante este mês foi *Lasioglossum* (101 registos – quadro 1) e a espécie que apresentou um número de registos mais elevado foi *L. malachurum*. Algumas características biológicas desta espécie, como locais de nidificação, vegetação utilizada para forragear e número de gerações, possivelmente justificam os valores elevados de capturas durante esta data de amostragem.

Durante a primavera, esta espécie caracteriza-se por construir ninhos subterrâneos. Os locais de nidificação geralmente são caracterizados por superfícies horizontais, solos compactados com baixa cobertura de pedras e alcalinos. Também foi demonstrado que esta espécie tem preferência por solos com vegetação pouco densa (Polidori et al., 2010).

Quanto à vegetação utilizada para forragear, esta espécie já foi observada numa grande variedade de flores, porém tem demonstrado uma preferência pela cor amarela. Assim, a localização da estufa próxima de campos em pousio repletos de flores silvestres espontâneas pode justificar possíveis locais tanto de nidificação como para forragear para esta espécie (Polidori et al., 2010).

Relativamente ao número de gerações, esta espécie caracteriza-se por no sul da Europa, as rainhas terem capacidade de produzir até três fases de operárias. A segunda fase é marcada pelo desenvolvimento das larvas e da produção de abelhas de segunda geração, que geralmente ocorre entre julho e agosto (Polidori et al., 2010). Deste modo, é necessária uma maior atividade dos polinizadores durante este período.

É importante denotar que o género *Lassioglossum* foi identificado como um polinizador por vibração (quadro 1). Assim, o aumento do número de capturas deste género em julho também pode estar relacionado com o ciclo de cultura habitualmente utilizado na produção de tomate na região do Oeste.

Este ciclo de cultura, geralmente, é constituído por 2 ciclos independentes. O ciclo, Primavera-Verão, caracterizado por ser menos extenso. Já o ciclo, Outono-Inverno, geralmente é mais longo e pode prolongar-se até ao início de janeiro, dependendo das condições meteorológicas. As plantações neste ciclo ocorrem entre meados de junho e a segunda semana

de agosto, e as colheitas podem decorrer desde meados de setembro até ao final de dezembro, ou no máximo, início de janeiro. Este ciclo possivelmente também justifica os valores elevados de polinizadores por vibração em julho, devido a uma rápida floração impulsionada pelas elevadas temperaturas características dessa época do ano. Estas temperaturas aceleram o desenvolvimento das plantas e da floração, proporcionando assim uma vantagem para a produção. No entanto, também é fundamental mencionar que temperaturas extremamente elevadas e humidades relativas bastante baixas podem provocar, por vezes, desidratação extrema nas culturas, levando ao aborto floral (Ferreira, 2017).

Uma estratégia utilizada para maximizar o vingamento do tomateiro envolve a introdução de colmeias de abelhões (*Bombus terrestris*) dentro das estufas. Normalmente, estas são colocadas quando se inicia a floração do primeiro cacho (Reis, 2022). Esta prática, possivelmente, também apoia um aumento do número de polinizadores no mês de julho (6 registos de *Bombus terrestris* – quadro 1). Considerando que nas proximidades da área de estudo estavam presentes outras culturas de tomate em estufa, que provavelmente utilizaram esta técnica, é possível que as abelhas tenham saído dessas culturas, uma vez que não são totalmente fechadas, e tenham sido capturadas pelas armadilhas posicionadas durante o período de estudo. É importante considerar, maioritariamente, quatro fatores relativamente à introdução destas colmeias: 1) picos de floração (Reis, 2022); 2) número de colmeias – uma densidade excessiva de polinizadores pode prejudicar a qualidade da cultura, uma vez que pode reduzir a receptividade do estigma (Strange, 2015; Cao et al., 2023). Além disso, a introdução de abelhões pode intensificar a competição por recursos florais e locais de nidificação com outros polinizadores presentes na estufa (Winter et al, 2006); 3) distância das colmeias à cultura; 4) troca regular das colmeias (com um objetivo de otimizar a atividade dos polinizadores) (Ahmad et al., 2015; Ozols et al., 2022).

Embora os abelhões desempenhem um papel fundamental na polinização, a presença de uma diversidade de polinizadores por vibração também pode oferecer diversos benefícios. Vantagens incluem um aumento da diversidade de tamanhos entre as espécies de abelhas, ampla gama de visitantes ativos em diferentes momentos do dia e características vibracionais distintas. Assim, uma comunidade diversificada de abelhas polinizadoras por vibração pode maximizar a polinização de uma cultura ao melhorar tanto a remoção quanto a deposição de pólen (Cooley & Vallejo-Marín, 2021).

4.2 Análise espacial

Não se observaram diferenças significativas no número de abelhas capturadas entre as diferentes armadilhas, possivelmente devido à proximidade destas e não existência de diferenças relevantes na distribuição de recursos alimentares e/ou de nidificação na envoltória das duas estufas estudadas (figura 2; Trout et al., 2007).

Porém, é importante observar que o número total de abelhas capturadas nas armadilhas "Malaise" 5, 6, 7 e 8 foi superior ao registrado nas armadilhas 1, 2, 3 e 4 (figura 4). Contudo, essa diferença não é estatisticamente significativa. As primeiras quatro armadilhas encontravam-se posicionadas nas proximidades da estufa 8 (EST8), enquanto as restantes estavam dispostas em torno da estufa 5 (EST5). A estufa 8 estava situada perto de uma estrada, de um campo desmatado, de áreas residenciais e plantações de eucalipto. Apesar de não serem considerados ambientes ideais à presença de abelhas, é possível que estas consigam sobreviver nessas condições. Por sua vez, a estufa 5 encontrava-se próxima de uma estrada, contudo, no lado oposto desta, localizavam-se campos em pousio, repletos de flores silvestres espontâneas. Estes campos foram considerados anteriormente como potenciais locais de nidificação e de forragem para a espécie *L. malachurum*. Deste modo, uma possível investigação futura seria compreender o impacto destes campos no aumento do número de polinizadores.

A proximidade das duas estufas, possivelmente, justificou não haver uma diferença significativa na abundância de abelhas entre elas, já que o ambiente ao redor de ambas é bastante semelhante (Trout et al., 2007).

Também é importante notar que os diversos corredores entre as estufas contêm diferentes tipos de vegetação, o que resulta em períodos de floração distintos e diferentes locais de nidificação. Tal, possivelmente, justifica as variações observadas no número de capturas para cada armadilha em cada data de amostragem (figura 5).

Os dados apresentados nas figuras 5 e 6 confirmam que julho registrou o maior número de capturas, com destaque para a estufa 8, em particular a armadilha MT5.

4.3 Polinizadores de tomateiro

É importante mencionar que os números de capturas durante os quatro períodos de amostragem foram reduzidos (242 exemplares) (figura 7). Tal pode estar relacionado com a localização da estufa. Como foi referido, esta encontra-se numa área semi-urbana, em que a maioria da vegetação presente ao seu redor caracteriza-se por não ser natural (estufas ou plantações).

Em diversos estudos já foi amplamente demonstrado que a paisagem e o habitat desempenham papéis significativos no aumento da diversidade e abundância de polinizadores e inimigos naturais. Uma redução desses elementos pode resultar em diminuições drásticas das suas populações. Deste modo, uma medida eficaz para aumentar a presença de polinizadores na área de estudo seria a instalação de faixas de flores e sebes. Porém, os resultados podem ser variados. Uma vez que as proximidades das faixas de flores têm sido destacadas no melhoramento dos serviços de polinização e controle de pragas, ao passo que uma maior diversidade de plantas floridas nessas faixas tende a beneficiar exclusivamente os serviços de polinização (Shapira et al., 2023). Também é fundamental mencionar que o número reduzido de polinizadores capturados pode estar relacionado com o tipo de armadilhas utilizado. Como foi referido, esta não é a mais adequada para os capturar (Campbell & Hanula, 2007; McCravy et al., 2016).

Com base na identificação efetuada foi possível verificar que o número de polinizadores por vibração (239 exemplares) comparativamente com os polinizadores que não são capazes de efetuar este tipo de polinização (3 exemplares) foi claramente mais elevado (figura 7), sugerindo a existência de espécies de abelhas silvestres que podem contribuir para a polinização do tomateiro.

A existência destas espécies de abelhas pode estar relacionada com a paisagem envolvente das estufas, visto que esta contém grande número de culturas que necessitam deste tipo de polinização, predominantemente estufas com plantações de tomate, mas também machas florestais e campos não cultivados com vegetação espontânea (Cooley & Vallejo-Marín, 2021; Vallejo-Marín & Russell, 2023).

A instalação de espécies vegetais no envolvente das estufas de tomate deve ter em conta a possível competição entre fontes de pólen/néctar, em função da sincronização com o período de floração do tomateiro. As culturas de tomate na região do Oeste iniciam as suas florações: primeiramente em março e, posteriormente, em julho (Ferreira, 2017). Já na área de Torres Vedras, é possível destacar dois picos de floração: o mais elevado ocorre na segunda metade de maio, enquanto o outro, menor, mas ainda significativo, ocorre na primeira semana de abril (Flora-On, 2024). Porém, é importante salientar que os eucaliptos, uma das maiores plantações presentes nas proximidades das estufas, florescem abundantemente em março, porém os seus picos de floração ocorrem principalmente em janeiro e fevereiro (Flora-On, 2024).

Apesar de já ter sido demonstrado que os polinizadores por vibração apresentam maior eficácia na polinização do tomate, também é fundamental mencionar a importância das abelhas

silvestres uma vez que a presença destas pode melhorar a da qualidade do fruto, incluindo o peso médio e outras características (Garantonakis et al., 2016).

Foi possível observar uma ampla diversidade de polinizadores capturados ao longo dos quatro períodos de amostragem (foram identificados nove géneros distintos) (quadro 1). No entanto, como foi mencionado anteriormente, o género *Lasioglossum* registou o maior número de capturas (205 registros) e *L. malachurum* foi a espécie mais abundante. Tal pode dever-se ao facto desta espécie estar bem adaptada em campos agrícolas (ambientes frequentemente perturbados). Esta sua adaptação deve-se especialmente a três fatores. É uma abelha sudorípara primitivamente eussocial – a presença de uma rainha reprodutora e trabalhadoras estéreis permite uma divisão de tarefas específicas, como defesa e construção de ninhos, entre outras. Esta divisão pode contribuir para uma exploração eficiente de áreas agrícolas. Caracterizam-se por estabelecerem colónias em ninhos – o que pode facilitar a sua colonização. A fidelidade floral também é fundamental – caracterizam-se pela tendência de retornar múltiplas vezes à mesma espécie de planta quando o pólen está abundantemente disponível. Tal pode ser especialmente vantajoso neste tipo de ambiente, que apresenta um conjunto restrito de espécies (Polidori et al., 2010).

No entanto, é relevante referir que, embora o género mencionado seja capaz de realizar a polinização por vibração (quadro 1; Nelson et al., 2023), esta caracteriza-se por ser de baixa intensidade devido ao tamanho reduzido dessas abelhas. Tal levou a serem denominadas como "vetores pobres de pólen" (Dupont & Olesen, 2006) e, anteriormente, não terem sido consideradas como polinizadoras por vibração (Williams, 1998).

Em suma, apesar da abundância de polinizadores capturados ter sido reduzida, foi registada uma grande diversidade de abelhas. Estas foram, maioritariamente, identificadas como polinizadores por vibração, o que pode influenciar positivamente a cultura de tomate.

5 Referências bibliográficas

Ahmad, M., Bodlah, I., Mehmood, K., Sheikh, U. A. A., & Aziz, M. A. (2015). Pollination and foraging potential of European bumblebee, *Bombus terrestris* (Hymenoptera: Apidae) on tomato crop under greenhouse system. *Pakistan Journal of Zoology*, 47(5).

- Aizen, M. A., Garibaldi, L. A., Cunningham, S. A., & Klein, A. M. (2009). How much does agriculture depend on pollinators? Lessons from long-term trends in crop production. *Annals of botany*, 103(9), 1579-1588.
- ASTER (n.d.). Objectives. Aster Project Prima. <https://www.asterproject.cnr.it/objectives/> (Consultado a 7 de março de 2024).
- Baldock, D., Wood T., Cross, I., & Smit, J. (2018). Bees of Portugal (Hymenoptera: Apoidea, Anthophila). *Entomofauna, Supplementum 22*: 1-164.
- Bates, D., Maechler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1), 1-48. doi:10.18637/jss.v067.i01.
- Campbell, J. W., & Hanula, J. L. (2007). Efficiency of Malaise traps and colored pan traps for collecting flower visiting insects from three forested ecosystems. *Journal of Insect Conservation*, 11(4), 399-408.
- Cao, Z., He, G., Mu, S., & Qu, H. (2023). Effects of bee density and hive distribution on pollination efficiency for greenhouse strawberries: A simulation study. *Agronomy*, 13(3), 731.
- Cardoso, M. C., & Gonçalves, R. B. (2018). Reduction by half: the impact on bees of 34 years of urbanization. *Urban ecosystems*, 21, 943-949.
- Cooley, H., & Vallejo-Marín, M. (2021). Buzz-pollinated crops: a global review and meta-analysis of the effects of supplemental bee pollination in tomato. *Journal of Economic Entomology*, 114(2), 505-519.
- Costa, C. A., Aguiar, A., Parente, C., Neto, J., Valério, E., Godinho, M. C., & Figueiredo, E. (2022). Transition toward Agroecology among Family Farmers: Crop Protection Practices. *Innovation in Small-Farm Agriculture: Improving Livelihoods and Sustainability*. 139-148.
- Dafni, A., & Dukas, R. (1986). Insect and wind pollination in *Urginea maritima* (Liliaceae). *Plant systematics and evolution*, 154, 1-10.
- De Luca, P. A., Buchmann, S., Galen, C., Mason, A. C., & Vallejo-Marín, M. (2019). Does body size predict the buzz-pollination frequencies used by bees? *Ecology and evolution*, 9(8), 4875-4887.

- Dupont, Y. L., & Olesen, J. M. (2006). Andromonoecy and buzz pollination in *Solanum* species (Solanaceae) endemic to the Canary Islands. *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 63, (1), 63-66.
- Ferreira, V. S. (2017). *A Cultura do Tomate em Estufa: Avaliação das Condições Climáticas em Dois Tipos de Estufa e sua Influência na Produtividade e nos Custos de Produção do Tomate, na Região do Oeste* (Doctoral dissertation, Universidade de Lisboa (Portugal)), 19-20.
- Flora-On: Flora de Portugal Interactiva. (2024). Sociedade Portuguesa de Botânica. www.flora-on.pt. (Consultado a 28 maio de 2024). (<https://flora-on.pt/#/1torres+vedras>. e <https://flora-on.pt/#/1eucalyptus>).
- Garantonakis, N., Varikou, K., Birouraki, A., Edwards, M., Kalliakaki, V., & Andrinopoulos, F. (2016). Comparing the pollination services of honey bees and wild bees in a watermelon field. *Scientia horticultrae*, 204, 138-144.
- Google.(n.d.).Googleearth.<https://earth.google.com/earth/d/1zYYUEHo7wivlcX7ASTEjlfj59VJnHSi?usp=sharing> (Consultado a 1 de junho de 2024).
- Maeta, Y., Kubota, N., & Sakagami, S. F. (1987). *Nomada japonica* as a thelytokous cleptoparasitic bee, with notes on egg size and egg complement in some cleptoparasitic bees.
- Martins, A. C. (2013). Abordagens históricas no estudo das interações planta-polinizador. *Oecologia Australis*, 7(7 (2)), 229-242.
- McCrary, K. W., Geroff, R. K., & Gibbs, J. (2016). Malaise trap sampling efficiency for bees (Hymenoptera: Apoidea) in a restored tallgrass prairie. *Florida Entomologist*, 99(2), 321-323.
- Michez, D., Le Divelec, R., Ghisbain, G., Rosa, P., Fiordaliso, W., Flaminio, S., Dorchin, A., Radchenko, V., Rasmont, P., Terzo, M., Wood, T. J., & Reverté, S. (2024). *Key to the genera of European bees (Hymenoptera: Anthophila) (provisional version 2.2)*. Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons. Pollinator Academy. <https://pollinatoracademy-resources.com>, 7-106.

- Nastasi, L. F., Kresslein, R. L., Fowler, K. O., & Fernández Flores, S. R. (Eds.). (2023). *Biodiversity & classification of wasps* (1st ed.). WaspID Course. <http://dx.doi.org/10.26207/ax00-rk88>, 15-17.
- Nelson, W., Evans, L., Donovan, B., & Howlett, B. (2023). Lasioglossum bees—the forgotten pollinators. *Journal of Apicultural Research*, 62(1), 39-46.
- Ozols, N., Gailis, J., Jakobija, I., Jaško, J., & Zagorska, V. (2022). Bumblebee pollination activity in a commercial tomato greenhouse during the winter season. *Rural Sustainability Research*, 48(343), 45-53.
- Ozores-Hampton, M. (2014). Hand Pollination of Tomato for Breeding and Seed Production (HS1248). Horticultural Sciences Department, UF/IFAS Extension. Retrieved from <http://edis.ifas.ufl.edu>.
- Polidori, C., Rubichi, A., Barbieri, V., Trombino, L., & Donegana, M. (2010). Floral resources and nesting requirements of the ground-nesting social bee, *Lasioglossum malachurum* (Hymenoptera: Halictidae), in a Mediterranean semiagricultural landscape. *Psyche: A Journal of Entomology*, 2010, 1-11.
- R Core Team (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.
- Reis, L. C. F. D. (2022). Efeito da monda de frutos na qualidade e produtividade de quatro cultivares de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) em estufa (Master's thesis), 6-42.
- Shapira, T., Roth, T., Bar, A., Coll, M., & Mandelik, Y. (2023). Complex Effects of a Land-Use Gradient on Pollinators and Natural Enemies: Natural Habitats Mitigate the Effects of Aphid Infestation on Pollination Services. *Insects*, 14(11), 872.
- Strange, J. P. (2015). *Bombus huntii*, *Bombus impatiens*, and *Bombus vosnesenskii* (Hymenoptera: Apidae) pollinate greenhouse-grown tomatoes in western North America. *Journal of economic entomology*, 108(3), 873-879.
- Teppner, H. (2005). Pollinators of tomato, *solanum lycopersicum* (solanaceae), in central europe.

- Tomatoes statistics - european commission*. Agriculture and rural development. (2024). https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables/tomatoes-statistics_en (Consultado a 11 de junho de 2024).
- Toni, H. C., Djossa, B. A., Ayanan, M. A. T., & Teka, O. (2021). Tomato (*Solanum lycopersicum*) pollinators and their effect on fruit set and quality. *The Journal of Horticultural Science and Biotechnology*, 96(1), 1-13.
- Vallejo-Marin, M., & Russell, A. L. (2023). Harvesting pollen with vibrations: towards an integrative understanding of the proximate and ultimate reasons for buzz pollination. *Annals of Botany*, mcad189.
- Williams, G. (1998). Bee pollination in the threatened Australian shrub *Senna acclinis* (Caesalpinioideae). *Cunninghamia*, 5(3), 767-772.
- Winter, K., Adams, L., Thorp, R., Inouye, D., Day, L., Ascher, J., & Buchmann, S. (2006). Importation of non-native bumble bees into North America: potential consequences of using *Bombus terrestris* and other non-native bumble bees for greenhouse crop pollination in Canada, Mexico, and the United States, 4-16.
- Wurz, A., Grass, I., & Tschardtke, T. (2021). Hand pollination of global crops—A systematic review. *Basic and Applied Ecology*, 56, 299-321.

6 Anexos

Quadro 1 - Resultados do teste *Bartlett* e do teste Shapiro-Wilcoxon.

Período de amostragem	Teste Bartlett		Teste Shapiro-Wilcoxon	
	K	P	W	P
01/06/2023	0,204	0,651	0,943	0,641
07/07/2023	0,251	0,616	0,937	0,578
15/09/2023	1,089	0,297	0,782	0,019
21/10/2023	Inf	<0,001	0,418	<0,001

Os dados de 21/10/23 foram excluídos da análise de abundância de abelhas, pois apenas houve uma captura.

Quadro 2 – Abundância média (\pm erro padrão) de abelhas por armadilha, no conjunto das quatro amostragens.

Armadilha	Abundância
MT1	8,00 \pm 6,56
MT2	7,67 \pm 2,03
MT3	8,33 \pm 5,36
MT4	6,67 \pm 3,71
MT5	14,67 \pm 7,06
MT6	10,67 \pm 5,49
MT7	11,00 \pm 2,08
MT8	13,33 \pm 5,70
χ^2	2,51
<i>p</i>	0,93

Quadro 3 – Resultados do teste de t para cada data de amostragem com capturas.

Período de amostragem	Teste t bicaudal simples	
	t	P
01/06/2023	1,057	0,334
07/07/2023	1,873	0,115
15/09/2023	-0,348	0,744